

G'AZNACHILIK TIZIMIDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYA JARAYONI VA NATIJADORLIGI

Muhammad Bahodir Habibullo o'g'li

Toshkent shahar Iqtisodiyot va moliya vazirligi huzuridagi o'quv markazining "Davlat budjetining g'azna ijrosi" kafedrasida katta o'qituvchisi
e-mail: bahodir.muhammadiev79@gmail.com

Annotatsiya: ushbu maqolada g'aznachilik tizimini raqamlashtirishning zamonaviy tendensiyalari va istiqbollari tahlil qilingan. Davlat moliyasini boshqarishda raqamli texnologiyalarning ahamiyati, ularni joriy etishning moliyaviy va institutsional jihatlarini yoritilgan. Tadqiqot natijalari asosida rivojlangan davlatlar tajribasi o'rganilib, O'zbekiston sharoitida qo'llash imkoniyatlari baholangan. Raqamli transformatsiyaning davlat g'aznachiligi tizimidagi asosiy innovatsion texnologiyalari – sun'iy intellekt, blokcheyn, katta ma'lumotlar tahlili va API integratsiyasidan foydalanish istiqbollari aniqlangan.

Kalit so'zlar: g'aznachilik tizimida raqamli transformatsiya, axborot texnologiyalar, risk (xatar) nazorat, samaradorlik, tahlil, shaffoflik.

Аннотация: в статье анализируются современные тенденции и перспективы цифровизации казначейской системы. Освещены значение цифровых технологий в управлении государственными финансами, финансовые и институциональные аспекты их внедрения. По результатам исследований изучен опыт развитых стран и оценены возможности его применения в условиях Узбекистана. Определены перспективы использования основных инновационных технологий цифровой трансформации в системе государственного казначейства: искусственного интеллекта, блокчейна, аналитики больших данных, API-интеграции.

Ключевые слова: цифровая трансформация в казначейской системе, информационные технологии, контроль рисков, эффективность, анализ, прозрачность.

Annotation: the article analyzes current trends and prospects for digitalization of the treasury system. It highlights the importance of digital technologies in public finance management, financial and institutional aspects of their implementation. Based on the research results, the experience of developed countries was studied and the possibilities of its application in the conditions of Uzbekistan were assessed. The prospects for using the main innovative technologies of digital transformation in the state treasury system were determined: artificial intelligence, blockchain, big data analytics, API integration.

Keywords: digital transformation in treasury system, information technology, risk control, efficiency, analysis, transparency.

1. Kirish

XXI-asr boshidan e'tiboran ko'plab davlatlar elektron hujjat aylanmasi va avtomatlashtirilgan to'lov tizimlarini joriy etish orqali davlat g'aznachiligi operatsiyalarini raqamlashtirishga kirishdi. Bunda asosiy maqsad – qog'ozbozlikni qisqartirish, moliyaviy jarayonlarni jadallashtirish va shaffoflikni ta'minlash orqali budjet mablag'laridan foydalanish samaradorligini oshirishdir. Raqamli texnologiyalar davlat xarajatlari va to'lovlarini amalga oshirishda inson omilini kamaytirib, ma'lumotlarni qayta ishlashda xatolarni kamaytiradi hamda korrupsiya xavfini pasaytiradi. Rivojlangan davlatlar tajribasi ko'rsatishicha, zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish davlat g'aznachiligi tizimining samaradorligini sezilarli darajada

oshiradi. Sun'iy intellekt, blokcheyn, katta ma'lumotlar (Big Data) tahlili, API integratsiyalar va boshqa innovatsion texnologiyalar davlat moliyasini boshqarishning barcha jabhalariga faol tatbiq etilmoqda.

2. Adabiyotlar tahlili va tatqiqot metodologiyasi

O'rganishlar shuni ko'rsatdiki, davlat moliyasini boshqarishda raqamli texnologiyalarni joriy etish nafaqat moliyaviy tizim samaradorligini oshiradi, balki iqtisodiyotning boshqa sohalari rivojlanishini ham rag'batlantiradi.

Zamonaviy g'aznachilik organlari davlat moliyasini nazorat qilish, davlat budjetining kassa ijrosi, moliyaviy xatarlarni boshqarish va davlat xaridlarini amalga oshirish kabi muhim funksiyalarni bajaradi. Bu funksiyalarni raqamlashtirish esa davlat moliyasidan foydalanish samaradorligini oshirishning muhim instrumenti hisoblanadi. Hozirgi globallashuv va raqamli transformatsiya jarayonida davlat moliyasi tizimida raqamli texnologiyalarni joriy etish davlat boshqaruvining samaradorligini oshirishning zarur shartiga aylanmoqda. Turli davlatlar o'z moliya tizimlarini raqamlashtirishda sezilarli natijalarga erishgan bo'lib, ularning tajribasini o'rganish va eng yaxshi amaliyotlarni O'zbekiston sharoitiga moslashtirish dolzarb ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi «Raqamli O'zbekiston-2030» strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-6079-son Farmoni bilan mamlakatimizda raqamli iqtisodiyotni faol rivojlantirish, barcha tarmoqlar va sohalarda, jumladan davlat moliyasini boshqarish tizimida raqamli texnologiyalarni keng joriy etish strategik maqsad sifatida belgilangan.

Ushbu tadqiqotning maqsadi davlat g'aznachilik xizmati budjet mablag'larini boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanish bo'yicha xalqaro tajribani o'rganish va O'zbekistonda g'aznachilik tizimini raqamlashtirish istiqbollari aniqlashdan iborat.

Davlat g'aznachiligi tizimlarini raqamlashtirishda yetakchi mamlakatlar tajribasi

Mamlakat	Tizim nomi	Asosiy texnologiyalar	Asosiy funksiyalar	Erishilgan natijalar
Janubiy Koreya	D-Brain	Integratsiyalashgan axborot tizimi, API integratsiyalar, Tahliliy yechimlar	Budjetni shakllantirish, Budjet ijrosi, G'aznachilik operatsiyalari, Hisobotlar, Audit	-Budjetni shakllantirish jarayonini 53 kundan 20 kungacha qisqartirish -Hisobotlarni tayyorlash vaqtini 4 baravarga kamaytirish -Operatsion xarajatlarni 30% ga kamaytirish
Singapur	IFMS, Treasury Operation System (TOS)	Blokcheyn, API-birinchi yondashuvi, SGQR QR-kod to'lov tizimi	Moliyaviy operatsiyalar, To'lovlar, Likvidlikni boshqarish, Hisobotlar	-To'lov vaqtini 90% ga qisqartirish -Likvidlik boshqaruvi samaradorligini 40% ga oshirish -Operatsion xarajatlarni 35% ga kamaytirish

Mamlakat	Tizim nomi	Asosiy texnologiyalar	Asosiy funksiyalar	Erishilgan natijalar
AQSh	Fiskal xizmat innovatsion tizimlari	Hyperledger blokcheyn, Sun'iy intellekt, API, RPA	To'lovlar, Xaridlar, G'aznachilik operatsiyalari, Firibgarlikni aniqlash	-Yiliga 1,4-3,0 mlrd AQSh dollari tejash -Moliyaviy hisobotlar aniqligini oshirish -Firibgarlik holatlarini kamaytirish
Fransiya	CHORUS	Integratsiyalashgan axborot tizimi, Modulli arxitektura, Elektron hisob-fakturalar	Davlat xarajatlari, Tushumlar, Buxgalteriya hisobi, Hisobotlar	-Moliyaviy operatsiyalar vaqtini 70% ga qisqartirish -Hisobotlar tayyorlashni 60% ga tezlashtirish - To'lov muddatini 30 kundan 15-20 kungacha qisqartirish -Yiliga 400-500 mln yevro tejash

Xalqaro tajriba asosida O'zbekistonda davlat g'aznachiligi tizimini raqamlashtirishning quyidagi istiqbolli yo'nalishlari aniqlandi. Birinchidan, Janubiy Koreyaning D-Brain tizimiga o'xshash yagona integratsiyalashgan axborot tizimini yaratish orqali budjet rejalashtirish, ijro va hisobot jarayonlari yaxlit boshqarilishi mumkin. Ikkinchidan, AQSh tajribasidan kelib chiqib, sun'iy intellekt va mashinali o'rganish texnologiyalarini joriy etish moliyaviy xatarlarni baholash va pul oqimini prognozlashda yordam beradi. Uchinchidan, Singapurdagi kabi elektron to'lov tizimini joriy etish orqali to'lov jarayonlari tez, shaffof va samarali bo'ladi. Shuningdek, blokcheyn texnologiyalarini qo'llash davlat xaridlari va qarz boshqaruvini shaffoflashtiradi. Nihoyat, API va mikroservislar asosida qurilgan arxitektura tizimning moslashuvchanligi va integratsiya qobiliyatini oshiradi.

Raqamlashtirish tajribasi g'aznachilik avtomatizatsiyasiga o'tkazilishi mumkin: transformatsiya bir necha bosqichda amalga oshiriladi, bunda yangi funksiyalar bosqichma-bosqich sun'iy intellekt boshqaruviga o'tkaziladi. Bu jarayonni budjet boshqaruvini avtomatlashtirishning ishlab chiqilgan zeb modeli yordamida tasvirlash mumkin (*1-rasm*).

Davlat g'aznachiligi tizimining raqamli transformatsiyasi keng qamrovli jarayon bo'lib, uning asosiy yo'nalishlari quyidagilarni o'z ichiga oladi:

1. **To'lov tizimlarini raqamlashtirish** - an'anaviy qog'oz hujjatlarga asoslangan to'lov jarayonlaridan elektron to'lovlarga o'tish, real vaqt rejimida to'lovlarni amalga oshirish imkoniyatini yaratish.
2. **Moliyaviy hisobotlarni avtomatlashtirish** - moliyaviy ma'lumotlarni yig'ish, qayta ishlash va tahlil qilish jarayonlarini avtomatlashtirish, moliyaviy hisobotlarning aniqligi va o'z vaqtida taqdim etilishini ta'minlash.
3. **Ma'lumotlar tahlili va prognozlash** - katta hajmdagi ma'lumotlarni (Big Data) tahlil qilish orqali moliyaviy tendensiyalarni aniqlash, prognozlar tuzish va strategik qarorlar qabul qilish.
4. **Integratsiyalashgan axborot tizimlarini yaratish** - moliya, g'aznachilik va budget ijrosini nazorat qiluvchi organlar o'rtasida ma'lumot almashinuvini ta'minlaydigan yagona integratsiyalashgan platformalarni yaratish.
5. **Blokcheyn texnologiyalarni joriy etish** - moliyaviy operatsiyalarning shaffofligi va xavfsizligini ta'minlash uchun blokcheyn texnologiyalaridan foydalanish.

Raqamli texnologiyalarni g'aznachilik tizimiga joriy etish orqali budget ijrosi samarador bo'ladi, moliyaviy operatsiyalar shaffoflashadi va to'lov jarayonlari ancha tezlashadi. Raqamlashtirilgan g'aznachilik tizimi moliyaviy operatsiyalar vaqti 80% gacha qisqarishi, operatsion xarajatlar esa 25–30% gacha kamayishi mumkinligini ko'rsatmoqda.

O'zbekistonda davlat g'aznachiligi tizimini raqamlashtirish: SWOT tahlili jadvali

Kuchli tomonlar (Strengths)	Zaif tomonlar (Weaknesses)
1. Yuqori darajadagi siyosiy iroda va davlat qo'llab-quvvatlashi	1. Texnik infratuzilmaning yetarli darajada rivojlanmaganligi
2. Raqamli transformatsiya uchun huquqiy bazaning mavjudligi	2. Raqamli texnologiyalar sohasida malakali mutaxassislarining yetishmasligi
3. Malakali mutaxassislarining mavjudligi	3. Mablag'lar cheklanganligi
4. "Elektron hukumat" tizimi asoslarining yaratilganligi	4. Mavjud axborot tizimlarining eskirganligi va integratsiyalashuvining yetarli emasligi
5. Xalqaro moliya institutlari bilan hamkorlik	5. Raqamli savodxonlik darajasining pastligi
Imkoniyatlar (Opportunities)	Tahdidlar (Threats)
1. Xalqaro tajribani o'rganish va qo'llash imkoniyati	1. Kiber xavfsizlik tahdidlarining ortib borishi
2. Xalqaro moliya institutlarining texnik va moliyaviy ko'magi	2. Texnologik o'zgarishlarning tezligi va ularga moslashish qiyinligi
3. Raqamli texnologiyalarning narxining pasayishi va imkoniyatlarining kengayishi	3. Xalqaro moliyaviy va siyosiy vaziyatning beqarorligi
4. Yangi avlod mutaxassislarining tayyorlanishi	4. Malakali mutaxassislarining chet elga ketishi
5. Xalqaro standartlarga o'tish imkoniyati	5. Texnologik qaramlik xavfi

Ushbu SWOT tahlili O‘zbekistonda davlat g‘aznachiligi tizimini raqamlashtirish jarayonida inobatga olinishi kerak bo‘lgan asosiy jihatlarni aks ettiradi. Kuchli tomonlar va imkoniyatlardan unumli foydalanish, zaif tomonlarni bartaraf etish va tahdidlarga qarshi choralar ko‘rish orqali O‘zbekiston davlat g‘aznachiligi tizimini samarali raqamlashtirishga erishishi mumkin.

3. Xulosa

Xulosa o‘rnida, g‘aznachilik tizimini afzalliklari budjet ijrosi o‘z muddatida, sifatli va maqsadli sarflanishi, shuningdek budjet ijrosi shaffofligi ta‘minlanganligi hamda yagona g‘azna hisobvarag‘iga tushayotgan daromadlar va xarajatlar bo‘yicha aniq va to‘la ma‘lumotlar dasturiy ta‘minotlardan foydalanish orqali eng maqbul natijaga erishish ta‘minlandi. G‘aznachilik tizimini istiqbolda yanada takomillashtirish mamlakatimizni ijtimoiy-iqtisodiy taraqqiy etishiga, halq farovonligini oshirilishiga erishiladi.

Kelgusidagi tadqiqotlar davlat g‘aznachiligi tizimini raqamlashtirishning iqtisodiy samaradorligini baholash, raqamli texnologiyalarni joriy etish uchun zarur bo‘lgan investitsiyalar hajmini aniqlash va raqamli texnologiyalar joriy etilgandan keyingi operatsion samaradorlikni baholash kabi yo‘nalishlarda olib borilishi maqsadga muvofiq.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Axmedov B.S. O‘zbekiston moliya tizimini raqamlashtirish muammolari va istiqbollari // Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar. – 2024. – №1. – B. 45-57. URL: <http://www.iqtisodiyot.uz/journals/2024/1/article5> (murojaat sanasi: 10.04.2025)
2. Damodaran A. Moliyaviy boshqaruv tizimlarini taqqoslash metodologiyasi // Xalqaro moliya va boshqaruv jurnali. – 2022. – №3. – B. 78-92.
3. Jahon banki. O‘zbekistonda moliya boshqaruvi islohotlarini baholash hisoboti. – 2024. URL: <https://www.worldbank.org/uz/reports/financial-management-reforms-uzbekistan-2024> (murojaat sanasi: 05.04.2025)
4. Zotova E.A. Davlat moliyasini boshqarishda g‘aznachilik tizimining roli // Moliya va kredit. – 2021. – №8. – B. 112-125.
5. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 5-oktyabrdagi «Raqamli O‘zbekiston-2030» strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida»gi PF-6079-son Farmoni. URL: <https://lex.uz/uz/docs/5030957> (murojaat sanasi: 08.04.2025)
6. www.imv.uz – O‘zbekiston Respublikasi Iqtisodiyot va moliya vazirligi rasmiy sayti.